

Docencia universitaria en contextos híbridos y no presenciales. Nuevos retos y oportunidades para nuevos aprendizajes

Rosabel Roig Vila

rosabel.roig@ua.es

Universidad de Alicante (España)

Fabrizio Manuel Sirignano

fabrizio.sirignano@unisob.na.it

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (Italia)

Presentación

El alto grado de desarrollo y complejidad alcanzado por la sociedad del siglo XXI –al menos según los estándares de lo que se conoce como “sociedad occidental”– requerían, de hace tiempo, reflexionar, investigar, repensar y proponer soluciones en torno a los nuevos procesos educativos (Schofer, Ramirez y Meyer, 2021). Estos deben estar en permanente estado de revisión y estudio para poder realizar los ajustes y calibrado necesarios que requieren la intensidad y densidad de los procesos y acuciantes necesidades que determinan la vida del siglo XXI (Chinn et al., 2021; Reimers, 2016).

Si tales ajustes y revisiones, e incluso replanteamientos de los procesos educativos, ya eran, como decimos, necesarios, tanto más lo son después de haber pasado el periodo de confinamiento a raíz del estallido de la terrible pandemia provocada

por el virus SRAS-CoV-2. Se vivió una situación de emergencia en cuanto al desarrollo normal de la formación presencial, la cual, de forma abrupta, pasó a ser no presencial y posteriormente híbrida (Cabero-Almenara y Llorente-Cejudo, 2020).

Todo ello, en definitiva, ha precipitado la necesidad perentoria de tener que abordar en general y, de forma específica, en el ámbito universitario, una reflexión educativa profunda (Reigeluth y Honebein, 2020), y con vistas a cómo debe ser la educación pospandemia, teniendo en consideración las experiencias educativas e investigaciones realizadas durante el periodo más acuciante de dicha pandemia (Roig-Vila et al. 2021; Roig-Vila et al. 2022).

Las decisiones que se deben tomar no solo deben adoptarse de modo reflexivo e informado, sino también sin demora. Las necesidades que atenazan actualmente al sistema educativo en general, no tienen precedentes, ni en cuanto a su intensidad, ni en cuanto a su rango de alcance mundial (Chinn, Barzilai y Duncan, 2021). Este sistema educativo, en general, se ha visto *–per fortior–* jalonado de contextos educativos híbridos y no presenciales de forma generalizada (Mettis y Våljataga, 2021) y, a pesar de la remisión de la pandemia, estos contextos conformarán gran parte de la educación del futuro (McPartlana et al., 2021).

Nos encontramos en un momento crucial para afrontar, desde la educación en general, un caudal creciente de necesidades. Más en concreto, desde la docencia universitaria, debemos encarar, sin pausa, nuevos retos. Estos pueden ser, al mismo tiempo, oportunidades que signifiquen configurar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, acorde con los nuevos contextos que se están generando (Carvalho y Yeoman, 2021).

En este marco general, cabe indicar que la sociedad de la información ha supuesto la inclusión de la tecnología digital en todos sus ámbitos, y la educación no se ha visto libre de ello (Eynon y Malmberg, 2021). La llamada “transformación digital” no solo debe consistir en la mera ostentación de poder de procesamiento y prestaciones de cálculo informático; de ese modo, será muy difícil que pueda fornecer a la sociedad de los *instrumenta* que tan necesarios le son. Se impone una “transformación” de la misma transformación digital, así entendida, a fin de que haga posible que la “musculatura informática” pueda estar articulada de modo adecuado con planteamientos pedagógicos y éticos (Gourlay, 2021). Unos altos niveles de rigurosa investigación, desarrollo e innovación educativas en una estructural e intensa *–que no tensa–* conjunción con las imponentes potencialidades de lo digital, pueden hacer que la transformación digital sea de innegable utilidad al servicio de la mejora de la educación y del conocimiento.

Desde hace ya décadas, la educación ha articulado procesos formativos donde las denominadas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han estado presentes en mayor o menor medida (Reis et al., 2019). El componente digital debe ser parte de una concepción de la enseñanza acorde con la formación integral del alumnado del siglo XXI (Buzón-García y Aguaded, 2018), y es que “no es cuestión de medios, sino de modelo” (Fernández et al., 2020, p. 1).

Es así que deben configurarse los nuevos escenarios educativos híbridos y no presenciales. Estos exigen elementos innovadores (Cabero-Almenara y Roig-Vila, 2019; García-Tudela et al., 2020; Torres-Gordillo et al., 2020), derivados de contrastada

investigación y ponderado desarrollo aplicado, que potencien y faciliten el aprendizaje del alumnado basado en las competencias correspondientes, entre las cuales estarán presentes las competencias digitales (Salinas y de Benito, 2020). Asimismo, también será necesaria una formación y desempeño docentes que impulsen nuevas formas de enseñar y aprender (Ávalos et al., 2019), que reflexionen e indaguen sobre la propia práctica profesional (Imants et al., 2020; Pangrazio y Sefton-Green, 2021; Prendes-Espinosa et al., 2020), que experimenten propuestas de articulación efectiva de las TIC (Singh y Hassan, 2017), que se aborden valores como la sostenibilidad (Baena-Morales et al., 2020) y que, en definitiva, generen entornos educativos digitales propios de una sociedad del siglo XXI (Roig-Vila et al., 2021).

A partir del contexto descrito, la Revista de Docencia Universitaria (REDU) presenta un monográfico donde se exponen contribuciones relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje más recientes en los contextos híbridos y no presenciales del ámbito universitario. Así, el artículo titulado “Perspectiva del estudiantado ante un nuevo escenario educativo para el Prácticum mediante e-actividades” tiene por objetivo conocer la satisfacción y percepción del estudiantado respecto a la implementación de las teleprácticas y sus posibilidades de aplicación futura en la asignatura de Prácticum del Grado de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). A partir de un estudio exploratorio y de carácter fenomenológico, los autores abordan la consideración del periodo de pandemia como una situación donde se gesta una revolución educativa que abre la puerta a nuevos escenarios educativos híbridos y no presenciales que posibilitan el desarrollo de las competencias requeridas en los planes de estudio universitarios.

Por otro lado, en el artículo “Herramientas digitales colaborativas para la formación de futuros docentes en una universidad online” se considera que en un entorno educativo no presencial, la colaboración y la relación entre el alumnado es un elemento clave, especialmente si se trata de estudiantes que van a ser futuros docentes. Estas competencias son difíciles de abordar e implementar, y las herramientas digitales pueden suponer una gran ayuda para ello. Así pues, en este estudio se ha analizado el empleo de herramientas colaborativas dentro de una propuesta de aprendizaje activo para determinar la facilidad de uso de las mismas, así como su potencial colaborativo y la motivación que ha supuesto para el alumnado universitario. Además, también se ha considerado la intención de los estudiantes de trasladarlas en su futura labor docente.

En el artículo titulado “Desarrollo de prácticas en el laboratorio químico en formato híbrido apoyadas en el trabajo en equipo y vídeos instructivos” se presenta la adaptación a la docencia híbrida de una asignatura basada en prácticas de laboratorio tras la irrupción de la pandemia COVID-19. Este trabajo aborda un contexto con unas condiciones específicas y es que, como indican los autores, el desarrollo de asignaturas experimentales con un formato semipresencial tiene lugar bajo condiciones muy restrictivas de aforo e higiene, pese a que el trabajo en equipo y la interacción entre alumnos suele ser más importante que en asignaturas teóricas.

Traspassando las fronteras en dirección a América Latina, se expone el artículo “Desafíos Educativos Reales: transformaciones de una asignatura universitaria en tiempos de pandemia”. Desde una asignatura con un título tan sugerente como “Desafíos Educativos Reales” en la formación inicial del docente, se aborda su transformación a la virtualidad durante la pandemia, analizando sus oportunidades y limitaciones. Se aborda,

en este caso, cómo los estudiantes investigan una problemática educativa auténtica actual y, a partir de ello, diseñar y comunicar una propuesta innovadora y viable para resolverla desde el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Pensamiento de Diseño, el Aprendizaje Cooperativo y la Metacognición como pilares pedagógico- didácticos.

En el artículo “Bologna y COVID-19. Evidencias sobre la autonomía del estudiantado” se aborda la reflexión sobre si realmente se está potenciando la autonomía del alumnado en las aulas universitarias, tal y como promueve el Espacio Europeo de Educación Superior. La situación vivida a causa del confinamiento de 2020 por la COVID-19 se erige como panorama idóneo para investigar el nivel de autonomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje: por un lado, averiguar en qué medida el alumnado universitario es autónomo teniendo en cuenta sus demandas en el aprendizaje y, por otro, analizar cuánto promueve el profesorado dicha autonomía.

Con todo ello, esperamos que los contenidos de este monográfico sean de utilidad para el profesorado universitario y que contribuyan a la construcción de una formación universitaria basada en fundamentos pedagógicos sólidos que avalen la pluralidad, la equidad, la igualdad y la sostenibilidad para una educación de calidad en este siglo XXI.

Referencias

- Ávalos, C., Pérez-Escoda, A., Monge, L. (2019). Lean Startup as a Learning Methodology for Developing Digital and Research Competencies. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 8(2), 227-242. <https://doi.org/10.7821/naer.2019.7.438>
- Baena-Morales, S., Martínez-Roig, R., Hernández-Amorós, M.J. (2020). Sustainability and Educational Technology-A Description of the Teaching Self-Concept. *Sustainability*, 12(24), 10309. <https://doi.org/10.3390/su122410309>
- Buzón-García, O., Aguaded, I. (coords.) (2018). *Nuevas pedagogías con tecnologías emergentes*. Dykinson.
- Cabero-Almenara, J., Llorente-Cejudo, C. (2020). Covid-19: transformación radical de la digitalización en las instituciones universitarias. *Campus Virtuales*, 9(2), 25-34. <http://www.uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/713>
- Cabero-Almenara, J., Roig-Vila, R. (2019). The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality (AR): Results of Different Experiments. *Applied Sciences*, 9(14). <https://doi.org/10.3390/app9142907>
- Carvalho, L., Yeoman, P. (2021). Performativity of Materials in Learning: The Learning-Whole in Action. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 28-42. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.627>
- Chinn, C.A., Barzilai, S., Duncan, R.G. (2021). Education for a “Post-Truth” World: New Directions for Research and Practice. *Educational Researcher*, 50(1), 51–60. <https://doi.org/10.3102/0013189X20940683>
- Eynon, R., Malmberg, L.-E. (2021). Lifelong learning and the Internet: Who benefits most from learning online? *British Journal of Educational Technology*, 52(2), 569-583. <https://doi.org/10.1111/bjet.13041>

- Fernández March, A., Paricio Royo, J., Ibarra-Saíz, M.S., Rodríguez-Gómez, G. (2020). No es cuestión de medios, sino de modelo. Escenarios de reducción de la presencialidad en la enseñanza universitaria. *Red de Docencia Universitaria*.
- García-Tudela, P., González-Calatayud, V., Serrano-Sánchez, J. (2020). La habitación de escape como estrategia en la resolución de problemas. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 18(2), 97-114. <https://doi.org/10.4995/redu.2020.13573>
- Gourlay, L. (2021). There is no 'Virtual Learning': the materiality of Digital Education. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 57-66. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.649>
- Imants J., Meijer P.C., Blanckesteijn, E. (2020). Expansive Learning in Teacher Education's Hybrid Spaces: The Challenges and Possibilities in and Beyond Learning Studios. *Frontiers Education*, 5(64), 1-13. <https://doi.org/10.3389/educ.2020.00064>
- McPartlana, P., Rutheford, T., Rodriguez, F., Shaffer, J.F., Holtond, A. (2021). Modality motivation: Selection effects and motivational differences in students who choose to take courses online. *The Internet and Higher Education*, 49, <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2021.100793>
- Mettis, K., Väljataga, T. (2021). Designing learning experiences for outdoor hybrid learning spaces. *British Journal of Educational Technology*, 52(1), 498-513. <https://doi.org/10.1111/bjet.13034>
- Pangrazio, L., Sefton-Green, J. (2021). Digital Rights, Digital Citizenship and Digital Literacy: What's the Difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 15-27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>
- Prendes-Espinosa, M.-P., García-Tudela, P.-A., Solano-Fernández, I.-M. (2020). Gender equality and ICT in the context of formal education: A systematic review. [Igualdad de género y TIC en contextos educativos formales: Una revisión sistemática]. *Comunicar*, 63, 9-20. <https://doi.org/10.3916/C63-2020-01>
- Reigeluth, C. M., Honebein, P. (2020). The instructional theory framework appears lost. Isn't it time we find it again? *Revista De Educación a Distancia (RED)*, 20(64). <https://doi.org/10.6018/red.405871>
- Reimers, F., Chung, C.K. (2016). Enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI: metas, políticas educativas y currículo en seis países. Fondo de Cultura Económica.
- Reis, C., Pessoa, T., Gallego-Arrufat, M. (2019). Alfabetización y competencia digital en Educación Superior: una revisión sistemática. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 17(1), 45-58. <https://doi.org/10.4995/redu.2019.11274>
- Roig-Vila, R., López Padrón, A., Urrea-Solano, M. (2021). Perfil del uso académico del smartphone entre estudiantes noveles universitarios españoles e iberoamericanos. *American Journal of Distance Education*, 35(1). <https://doi.org/10.1080/08923647.2021.1880730>
- Roig-Vila, R., Rojas-Viteri, J., Lascano-Herrera, N. A. (2022). Análisis del uso de Moodle desde la perspectiva del modelo TAM en tiempos de pandemia. *RIITE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*, (12), 95-112. <https://doi.org/10.6018/riite.519341>

- Roig-Vila, R., Urrea-Solano, M., Merma-Molina, G. (2021). La comunicación en el aula universitaria en el contexto del COVID-19 a partir de la videoconferencia con Google Meet. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(1), 197-220. <https://doi.org/10.5944/ried.24.1.27519>
- Salinas, J., de Benito, B. (2020). Competencia digital y apropiación de las TIC: claves para la inclusión digital. *Campos Virtuales*, 9(2). <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/741>
- Schofer, E., Ramirez, F.O., Meyer, J.W. (2021). The Societal Consequences of Higher Education. *Sociology of Education*, 94(1), 1–19. <https://doi.org/10.1177/0038040720942912>
- Singh, A.D., Hassan, M. (2017). In Pursuit of Smart Learning Environments for the 21st Century. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252335>
- Torres-Gordillo, J., García-Jiménez, J., Herrero-Vázquez, E. (2020). Contributions of technology to cooperative work for university innovation with Design Thinking. *Píxel-Bit. Revista De Medios Y Educación*, 59, 27-64. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.74554>